

УДК 330.322
DOI

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ДНР КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЕВТЕЕВА С.Г.,
канд. экон. наук, старший
преподаватель
кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

БОНЦЕВИЧ А.П.,
старший преподаватель
кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье изложены результаты изучения особенностей инвестиционных процессов в Донецкой Народной Республике как фактора экономического развития на основании исследования финансовых рисков, возникающих при повышении инвестиционной привлекательности Республики, а также возможных проблем и перспектив развития инвестиционной деятельности.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, стратегия, нормативная правовая база, экономическое развитие

FEATURES OF INVESTMENT PROCESSES IN THE DPR AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT

EVTEEVA S.G.,
Candidate of Economic Sciences,
lecturer in the Department of Finance
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

BONTSEVICH A.P.,
lecturer in the Department of Finance
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article presents the results of studying the features investment processes in the Donetsk People's Republic as a factor in economic development based on a study of

financial risks arising from an increase in the investment attractiveness of the Republic, as well as possible problems and prospects for the development of investment activities.

Keywords: *investments, investment process, strategy, regulatory framework, economic development*

Постановка задачи. В современных рыночных условиях для обеспечения непрерывного функционирования предприятий большое значение приобретает активизация инновационных процессов. На сегодняшний день ряд вопросов теоретического и практического характера относительно внедрения и активизации инновационных процессов остаются нерешёнными и дискуссионными, что объясняет целесообразность дальнейших исследований в данном направлении.

Актуальность исследования. В условиях современной экономической и военно-политической обстановки Донецкой Народной Республики вопрос инвестиционных процессов как фактора экономического развития весьма актуален. Одним из направлений, ориентированных на социально-экономическое развитие Республики, является повышение её инвестиционной привлекательности. Инвестиционная деятельность является актуальным направлением для научных исследований, что в свою очередь обусловлено рядом следующих факторов:

необходимостью ускорения инвестиционных процессов;

грамотной эксплуатацией финансового аппарата с целью стабилизации экономических процессов;

направленностью на решение государственных задач, а именно, реструктуризацией экономической системы, а также выходом на принципиально новый уровень технологической, структурной и информационной составляющих экономики.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам особенностей инвестиционного процесса в ДНР посвящены труды Петрушевской В.В. [1], которая осветила в своей работе состояние инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике, Афендиковой Е.Ю. [2], раскрывшей проблемы и перспективы развития инвестиционной деятельности в ДНР, Маковецкого С.А. [3], который осветил в своей работе сущность, функции и перспективы инноваций в ДНР. Однако, в связи с интеграцией Донецкой Народной Республики в пространство Российской Федерации, данное направление исследования требует более подробного изучения.

Цель статьи – изучение особенностей инвестиционных процессов в ДНР как фактора экономического развития на основании исследования финансовых рисков, возникающих при повышении инвестиционной привлекательности Республики, а также возможных проблем и перспектив развития инвестиционной деятельности.

Изложение основного материала исследования. Основой инвестиционной деятельности являются инвестиции. Под инвестициями подразумевают вложения (денежные средства, ценные бумаги, имущественные и иные права, имеющие денежную оценку) в объекты коммерческих и некоммерческих организаций с целью увеличения прибыли или достижения положительного эффекта.

Обобщая вышеизложенное, можно определить, что инвестиции – это:

- источник повышения производственного потенциала;
- один из основных двигателей экономического прогресса;
- основной фактор формирования структуры капитала на долгосрочную перспективу;
- условие, обеспечивающее рост или спад стоимости компании на рынке;
- основной фактор осуществления инвестиционной политики;
- аспект, оказывающий влияние на социальное развитие предприятия и на решение связанных с ним задач.

Инвестиционная деятельность – одна из фундаментальных основ успешного решения текущих и дальнейших задач, а также обеспечения эффективной деятельности предприятия, от которой в значительной степени зависит степень экономического состояния государства в целом.

На данный момент основной проблемой отсутствия инновационной деятельности в Донецкой Народной Республике является накалённый военно-политический конфликт. Однако с учётом изменений за 2022 год, а именно: вхождением Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации, можно предполагать, что инвестиционные процессы не только активизируются, но и, возможно, получают стремительное развитие, для начала в самых наиболее развитых сферах экономики Республики.

Для того, чтобы говорить об инвестиционной политике ДНР, необходимо изучить все возможные инвестиционные риски ведущих отраслей региона и методы их минимизации. Данные действия в свою очередь могут повлечь приток инвестиционного капитала, который поспособствует выведению экономики Республики на новый уровень.

Значимую роль в обеспечении успешного экономического роста играет способность и возможность руководства и субъектов хозяйствования эффективно решать возникающие задачи. Осуществление данных процессов является возможным с помощью законодательного регулирования инновационно-инвестиционной политики ДНР, часть которой составляет нормативная правовая база (рис. 1) [1].

Рис. 1. Нормативная правовая база, регулирующая инвестиционную деятельность ДНР

Инвестиционная деятельность подразумевает определённые риски, которые имеют свои отличительные черты. Отличительными чертами инвестиционных мероприятий являются: степень доходности, а также риски, возникающие в момент проведения мероприятий. В данном случае целесообразно оптимизировать портфель инвестиций по вышеперечисленным критериям.

По уровню риска классифицируются также факторы, влияющие на инвестиции.

Каждый инвестиционный проект имеет свой жизненный цикл и различия в периодичности, в условиях их осуществления; они разделяются на благоприятные и неблагоприятные. Степень риска достигает значительных показателей в связи с тем, что нет возможности наперёд предугадать или просчитать все возможные факторы, влияющие на убытки.

К наиболее общим факторам, помогающим оценить риски инвестиционного проекта, относятся следующие: цена товара, объём продажи, а также цена на сырьё и материалы.

Главной площадкой для привлечения инвестиционного капитала служит онлайн-площадка «Инвестиционный портал», которая содержит следующую информацию:

- время зарождения инвестиционной деятельности ДНР;
- функционирующие на сегодняшний день предприятия;
- реализованные инвестиционные проекты;
- нормативно-правовую базу;
- открытые инвестиционные проекты [2].

Значимость инвестиций в экономике определяется выполняемыми ими функциями на микро- и макроуровнях.

Функции на микроуровне:

- обновление основных фондов, принятие мер, позволяющих минимизировать их износ;

- развитие наиболее эффективных видов деятельности;

- выход на новый технологический уровень, снижение ресурсоёмкости и объёма издержек;

- более высокая степень качественных характеристик выпускаемых экономических благ;

- предоставление оборотных средств хозяйствующим субъектам.

Функции на макроуровне:

- осуществление процесса воспроизводства в рамках национального хозяйства;

- поддержание экономического роста;

- грамотное распределение ресурсов между сферами экономики, выбор наиболее конкурентоспособных отраслей;

- движение капитала между хозяйствующими субъектами;

- создание фундамента для устойчивого экономического развития.

На данный момент для инвестиций в ДНР открыты угледобывающая, химическая, металлургическая промышленности и машиностроение. То есть значительных вложений требует модернизация и техническое переоснащение индустриального комплекса. Весомое место здесь занимают также предприятия лёгкой промышленности.

Уникальность угледобывающей отрасли Донецкой Народной Республики заключается в значительном уменьшении глубины залегания углей. Предполагается, что залежей угля хватит ещё на 100 лет. Однако дальнейшая эксплуатация запасов требует значительных инвестиций как в новую горнодобывающую инфраструктуру, так и в поддержание неработающих месторождений в экологически чистом состоянии.

Энергетическая отрасль обязана своим развитием наличием собственной ресурсной базы. Главным ресурсом является наличие 10 тепловых электростанций, входящих в Донецкий энергетический кластер, производящий около 12 ГВт электроэнергии. Две из трёх электростанций, расположенных на территории Республики, работают менее чем на 50% своей мощности из-за снижения промышленных нужд.

Направление инвестиций на модернизацию существующих предприятий или на новые проекты позволит существенно развить внутренний рынок, наполнить его отечественной продукцией и создать новые рабочие места. Обладают потенциалом для развития сфера строительства или реконструкция объектов инфраструктуры, культуры и спортивных сооружений [3].

Весомый вклад в инвестиционную деятельность Республики вносят внутренние инвесторы, которые сосредотачивают свои вложения на горнометаллургическом комплексе, с производственным циклом «Уголь-кокс-металл» и на машиностроении [4].

Следует отметить, что в отношении внутренних инвесторов с 12 мая 2022 года действует указ о получении ими налоговых и иных льгот при условии, что высвобождаемые средства будут числиться на отдельном счёте, а использоваться в качестве капитальных вложений в объект инвестирования. В связи с данным указом Министерству экономического развития ДНР было поручено разработать критерии, по которым будет:

- 1) оцениваться эффективность инвестиционной деятельности;

2) осуществляться учёт инвестиционных проектов в установленном порядке, а также контроль их результатов [5].

В рамках социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на 2022-2024 годы предусмотрена разработка и осуществление мероприятий по стимулированию инвестиционной деятельности в отношении улучшения качества продукции, повышения способности производства минимально возможными усилиями достигать максимальных результатов, а также внедрения новой технологической базы.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В XXI веке залогом успешного функционирования не только отдельно взятого предприятия, но и государства в целом является инновационная политика, направленная на активное движение капитала, результатом действия которого явится рост экономического развития.

Государственная политика в сфере инвестиционной деятельности направлена на регулирование этой самой деятельности, а также на максимизацию эффективности осуществляемых вложений.

Для Донецкой Народной Республики мощным толчком для интеграции инвестиционных ресурсов является вхождение в состав Российской Федерации. Это открывает возможности не только для восстановления устаревших производственных мощностей, но и даёт возможность осуществлять новые проекты.

Однако для воплощения всего задуманного предстоит проделать немалую работу. Во-первых, устранить все риски, сложность которых в данном случае заключается в том, что самым главным риском является военно-политический конфликт. Во-вторых, даже в случае устранения всех рисков предстоит масштабная реорганизация нормативно-правовой, индустриальной базы под требования Российской Федерации. В-третьих, создать условия для вхождения на рынок новых инвесторов. Это, в свою очередь, решит следующие проблемы: устранение негласной монополии; создание здоровой конкуренции и новых рабочих мест; приток информационного, технического и финансового капитала. Всё вышеперечисленное требует проведения дополнительных исследований.

Список использованных источников

1. Петрушевская, В.В. Современное состояние инновационно-инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике / В.В. Петрушевская, К.В. Шарый // Менеджер. – 2017. – № 2 (80). – С. 145-153.
2. Афендикова, Е.Ю. Проблемы и перспективы развития инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике / Е.Ю. Афендикова, В.А. Якушкина // Стратегии бизнеса. – 2021. – Т. 9. – № 1. – С. 5-10.
3. Маковецкий, С.А. Инвестиции : сущность, функции и перспективы в Донецкой Народной Республике / С.А. Маковецкий // Вестник института экономических исследований. – 2018 – № 1 (9). – С. 74-80.
4. Середа, В.В. Отдельные аспекты инновационно-инвестиционного обеспечения экономического развития Донецкого региона в современных условиях / В.В. Середа // Менеджер. – 2017. – № 1 (79). – С. 166-172.
5. О некоторых вопросах вложения денежных средств в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности на территории Донецкой Народной Республики : Указ Главы Донецкой Народной Республики № 200 от 12.05.2022 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://npa.dnronline.su/2022-05-12/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-200-ot-12-05-2022-goda-o-nekotoryh-voprosah-vlozheniya-denezhnyh-sredstv-v-obekty-predprinimatelskoj-i-ili-inoj-deyatelnosti-na-territorii-donetskoj-narodnoj-r.html> (Дата обращения: 05.02.2023).